

ДАВЛАТ СИЁСАТИ ВА БОШҚАРУВИ

Рахимова Дилфуза Нигматовна

Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, менежмент назарияси ва амалиёти кафедраси
мудир

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222705>

Аннотация. Мақолада давлат сиёсати ва бошқарувнинг элементлари, тушунчасиги изоҳ берилган. Ўзбекистондаги давлат сиёсати кўрсаткичларининг ривожланишини кўрсатувчи чизиқли диаграмма келтириб ўтилган. Давлат сиёсати ва бошқарувнинг аҳамияти асослаб берилган. Давлат бошқарувида янги инновацион ечимларни жорий қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: давлат сиёсати, давлат бошқаруви, барқарор ривожланиш, инновация, қарор, инсон ҳуқуқлари, инфратузилма, ҳукумат, мақсад, иқтисодий сиёсат, ижтимоий сиёсат, миллий институтлар.

Аннотация. В статье раскрыты элементы, понятия государственной политики и управления. Дана линейная диаграмма, показывающая развитие показателей государственной политики в Узбекистане. Обоснована важность государственной политики и управления. Разработаны предложения по внедрению новых инновационных решений в государственном управлении.

Ключевые слова: государственная политика, государственное управление, устойчивое развитие, инновация, решение, права человека, инфраструктура, правительство, цель, экономическая политика, социальная политика, национальные институты.

Abstract. The article reveals the elements and concepts of public policy and management. A line chart is given showing the development of government policy indicators in Uzbekistan. The importance of public policy and management is substantiated. Proposals have been developed for the introduction of new innovative solutions in public administration.

Keywords: public policy, public administration, sustainable development, innovation, decision, human rights, infrastructure, government, goal, economic policy, social policy, national institutions.

Давлат сиёсати и бошқаруви ҳар қандай давлат фаолиятининг энг муҳим элементларини, унинг ички ва ташқи стратегияларини, шунингдек, ушбу стратегияларни амалда кўллаш усулларини ифодалайди. У ўз ўрнида ҳукумат ўз фаолиятини қандай ташкил этиши, фуқаролар билан қандай муносабатда бўлиши ва жамиятнинг долзарб муаммоларини қандай ҳал қилишини белгилайди.

Давлат сиёсати – бу ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш ва мамлакатнинг барқарор ривожланишига эришишга қаратилган тамойил, мақсад ва тадбирлар тизими. У жамиятнинг турли соҳаларини, шу житхатдан иқтисодиёт, ижтимоий соҳа, таълим, соғлиқни сақлаш, хавфсизлик ва халқаро муносабатларни қамраб олади.

Давлат сиёсати контекстида бошқарув бу давлат қарорлари ва устувор йўналишларини ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва баҳолаш жараёнидир. Бунга давлат органлари ишини ташкил этиш, фуқаролар ва бошқа субъектлар билан ўзаро муносабатлар, шунингдек қабул қилинган қарорларнинг бажарилишини назорат қилиш киради.

Давлат сиёсати бошқарувнинг марказий жихати бўлиб, у ҳукуматларнинг жамият эҳтиёжларига қандай жавоб беришини, ресурсларни тақсимлашини ва давлат ишларини бошқаришини шакллантиради. Давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш кўп қиррали жараён бўлиб, у ҳукумат амалдорлари, давлат хизматчилари, фуқаролар ва манфаатдор гуруҳларни ўз ичига олган кўплаб томонларнинг иштирокини талаб қилади. Самарали бошқарув нафақат яхши сиёсат яратишни, балки ўзгарувчан шароитларга мослашиш ва сиёсатнинг ишончли далилларга асосланишига ҳам қодир бўлишни талаб қилади. Қолаверса, замонавий даврда давлат бошқаруви барқарор ривожланишни илгари суришда, иқлим ўзгариши, ижтимоий тенгсизлик ва иқтисодий барқарорлик каби глобал муаммоларни ҳал қилишда ҳал қилувчи роль ўйнайди [2].

Давлат сиёсати ҳукумат аралашувини талаб қиладиган муаммоларни аниқлашдан бошланади, бу масалалар жамоат талаблари, оммавий ахборот воситалари ёритилиши ёки юзага келаётган инқирозлар орқали кун тартибига киритилиши мумкин. Масалан кун тартибига киритилгандан сўнг, ҳукумат турли ечимларни баҳолаб, уларнинг харажатлари, фойдалари ва амалга оширилиши мумкинлигини ўрганади. Сиёсат ишлаб чиқиш жараёни бир йўналишли эмас; у манфаатдор томонлар, жумладан, ҳукумат амалдорлари, давлат хизматчилари, мутахассислар ва жамоат билан доимий маслаҳатлашув, мослашув ва музокараларни талаб қилади.

Сиёсат ишлаб чиқилгандан сўнг, у амалга ошириш босқичига ўтади. Бу ерда давлат хизматчилари сиёсат мақсадларини амалий дастурлар ва хизматларга айлантиришда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Амалга ошириш турли агентликлар ва иштирокчилар ўртасида мувофиқлаштиришни, сиёсат буйруқларини аниқ тушунтиришни ва режани бажариш учун етарли ресурслар ва кадрларни таъминлашни ўз ичига олади. Давлат хизматчилари амалга ошириш жараёнини кузатишлари, сиёсат ўз мақсадига етаётганини таъминлаши керак. Бу кўпинча янги маълумотлар мавжуд бўлгани ёки қутилмаган муаммолар юзага келгани сабабли, сиёсатни ёки амалга ошириш ёндашувини ўзгартиришни талаб қилади. Муваффақиятли амалга ошириш кучли бошқарув механизмлари ва сиёсатни бажариш мураккаблиklarини бошқариш учун етарли маъмурий салоҳиятга боғлиқ.

Қўйидаги 1-графикда 2010 йилдан 2024 йилгача Ўзбекистондаги давлат сиёсати кўрсаткичларининг ривожланишини кўрсатувчи чизиқли диаграмма келтирилган (тахминий маълумотлар асосида):

график: 2010 йилдан 2024 йилгача давлат сиёсатини ривожланиши

Таълимга сарфланган харажатлар ЯИМга нисбатан барқарор ўсишни кўрсатади, бу таълимга сарфланадиган сармоянинг доимий ортиб бораётганлигини кўрсатади. Соғлиқни сақлашга сарфланган харажатлар ҳам аста-секин кўпайиб бормоқда, бу соғлиқни сақлаш хизматлари учун ажратилган маблағлар ортиб бораётганлигини кўрсатади. Атроф-муҳитни муҳофаза қилишга сарфланган инвестициялар секинлик билан, бироқ барқарор равишда ўсиб бормоқда, бу вақт давомида атроф-муҳит ташаббусларига эътибор қаратилаётганини англатади. Ушбу диаграмма мазкур давлат сиёсати соҳаларидаги харажатларнинг ЯИМга нисбатан ривожланишини ва ўсишини ифодалайди.

Замонавий бошқарувнинг энг муҳим ривожланишларидан бири далилларга асосланган сиёсатнинг пайдо бўлишидир. Бу ёндашув ишончли маълумотлар, тадқиқотлар ва эмпирик далиллардан фойдаланган ҳолда сиёсат қарорларини қабул қилишни урғулайди. Сиёсий идеология, интуиция ёки анъаналарга таяниш ўрнига, далилларга асосланган сиёсат қарорларни объектив маълумотларга асослашни мақсад қилади. Бу жараён турли манбалардан, жумладан, академик тадқиқотлар, ҳукумат статистикаси ва майдон тадқиқотларидан маълумот йиғишдан бошланиб, масаланинг тўлиқ тушунилишини таъминлайди. Сиёсатчилар ушбу маълумотларни таҳлил қилиб, трендларни аниқлайди, эҳтимолий натижаларни прогноз қилади ва турли сиёсат вариантларининг самарадорлигини баҳолайди. Маълумот йиғиш ва унинг талқини жараёнида давлат хизматчилари етакчи роль ўйнаб, қарор қабул қилувчиларга тўғри танлов қилишлари учун керакли маълумотларни тақдим қилади.

Давлат сиёсати ва бошқарувини аҳамияти ижтимоий жараёнларни тартибга солиш, юз бераётган чақириқларга муносабат, барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш, фуқароларни фаол иштирокини таъминлаш, ресурсларни самарали тақсимлаш билан белгиланади. Давлат сиёсати мамлакатдаги ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий жараёнларни ташкил этиш ва тартибга солишга имкон беради. Иқтисодий ривожланиш соҳасида давлат сиёсати иқтисодиётида давлатнинг роли ва иштирокини қисқартириш, иқтисодиёт тармоқларини бошқаришга бозор тамойиллари ва механизмларини кенг жорий қилиш, шунингдек аҳоли фаровонлиги ва турмуш даражасини ошириш бўйича аниқ мақсадга йўналтирилган ижтимоий сиёсат йўналишида ижтимоий ҳимояни маҳалла даражасида ташкил этиш, ижтимоий хизмат ва ёрдамларни комплекс ёндашув асосида кўрсатиш, аҳолининг оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолишининг олдини олиш, шунингдек, ижтимоий ҳимоянинг манзиллилиги ва самарадорлигини ошириш ҳамда аҳолининг кўмакка муҳтож қатлами ижтимоийлашувини таъминлашни назарда тутган. Ёшларга оид давлат сиёсати аввало ҳар бир давлатнинг ички сиёсати бўлиб, ёшлар ва давлат ўртасидаги муносабатларни мувофиқлаштиришга хизмат қилади. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати ўз ҳудуди атрофида тинчлик, барқарорлик ва хавфсизлик муҳитини шакллантиришга қаратилган.

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари соҳасида давлат сиёсати. У қуйидаги элементларни ўз ичига олади:

- Инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги қонунчилик;
- Конституция ва инсон ҳуқуқлари;
- Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатларни миллий қонунчиликка жорий этиш;
- Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар;
- Инсон ҳуқуқлари бўйича ахборот-маърифатчилик тарқатиш фаолияти;

Фуқаролик жамияти институтлари ва инсон ҳуқуқлари;

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро ҳамкорлик.

Давлат сиёсатини самарали бошқариш ташқи ва ички муҳитдаги ўзгаришларга (иқтисодий инкироз, ижтимоий норозиликлар, халқаро можаролар ва бошқалар) тезкор муносабат билдиришга имкон беради. Давлат сиёсати аҳоли фаровонлигини таъминлаш, инфратузилмани ривожлантириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқтисодий хавфсизликни таъминлаш каби узоқ муддатли мақсадларга эришишга қаратилган. Давлат сиёсатининг муҳим қисми фуқароларни демократия механизмлари (сайловлар, референдумлар, жамоатчилик муҳокамалари) орқали қарор қабул қилиш жараёнига жалб қилишдир. Бу ҳокимиятнинг қонунийлигини ошириш ва фуқаролик жамиятини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Бу мамлакат барқарорлигини ва тартибни таъминлаш учун керак.

Замонавий шароитда давлат бошқарувининг тубдан янги концепцияларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга қодир бўлган янги йўналишдаги кадрлар талаб қилинади [1].

Давлат сиёсати ва бошқаруви бюджет маблағларини режалаштириш ва тақсимлашни ўз ичига олади, бу ижтимоий дастурлар, инфратузилмани ривожлантириш лойиҳалари ва бошқа ташаббусларни молиялаштиришни таъминлаш учун жуда муҳимдир. Давлат сиёсати ва бошқаруви давлатнинг муваффақиятли ишлаши учун асосдир. Улар жамиятнинг уйғун ривожланишини таъминлайди, долзарб муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради ва мақсадларга эришишга ёрдам беради. Ушбу жараённинг самарадорлиги фуқароларнинг фаровонлик даражаси ва умуман давлатнинг барқарорлигига бевосита таъсир қилади. XXI асда барқарор ривожланиш давлат сиёсатининг асосий мақсадига айланди. Ҳукуматлар иқтисодий ўсишни экологик ҳимоя ва ижтимоий адолат билан мувозанатлаштириш каби долзарб муаммоларга дуч келмоқдалар. Давлат бошқаруви барқарор ривожланишга эришишда муҳим роль ўйнайди, чунки барқарорлик қарашларини бошқарувнинг барча жиҳатларига интеграция қилиш лозим. Бу иқтисодий барқарорлик, ижтимоий инклюзивлик ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни рағбатлантирадиган сиёсатларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишни ўз ичига олади. Давлат хизматчилари шаҳарсозлик, инфратузилма лойиҳалари, атроф-муҳит қоидалари ва ижтимоий дастурларга барқарорликни қўшиш учун жавобгардирлар. Улар, шунингдек, иқтисодий ривожланиш зарурати ва табиий ресурсларни ҳимоя қилиш мажбурияти ўртасидаги мувозанат каби рақобатлашувчи манфаатлар ўртасида йўл топишлари керак.

Барқарор ривожланишни илгари суришдаги энг катта қийинчиликлардан бири рақобатлашаётган устувор вазифаларни мувофиқлаштиришдир. Масалан, саноатни кенгайтириш ёки инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган иқтисодий ташаббуслар баъзан атроф-муҳитни муҳофаза қилиш саъй-ҳаракатларига зид бўлиши мумкин. Давлат хизматчилари иқтисодий ва экологик мақсадларни қўллаб-қувватлайдиган инновацион ёндашувлар орқали ечим топишлари керак, бу яшил инфратузилма, қайта тикланувчи энергия ва оқилона шаҳарсозлик каби йўللар билан амалга оширилиши мумкин. Бу сиёсатлар инклюзив ва адолатли бўлиши учун ҳукуматлар давлат агентликлари, хусусий сектор компаниялари, нодавлат ташкилотлар ва маҳаллий жамоалар билан ҳамкорлик қилишлари зарур. Барқарор ривожланишга эришишда инновациялар ҳам муҳимдир. Давлат бошқаруви қайта тикланувчи энергия, яшил бинолар ва ақли шаҳарлар каби барқарорликни оширишга қаратилган янги технологиялар ва амалиётларни қабул қилиши керак. Янги инновацион ечимларни жорий қилиш орқали мамлакатлар атроф-муҳитга

таъсирни камайтиради, барқарор иқтисодий ўсишни рағбатлантиради ва келажак авлодлар учун ҳаёт сифатини яхшилади.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Inozemcev, V.L. (1999) *Novaya postindustrial'naya volna na Zapade. Antologiya.* [New post-industrial wave in western countries. Anthology], Academia, Moscow, Russia.
2. Рахимова Д.Н. Эволюция государственного управления в Узбекистане. Ташкент.: Экономическое обозрение № 4 (256) 2021.